

SOMOS LA COLOMBIA INSOSTENIBLE

Luis Andrés Díaz Suárez

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

INTRODUCCIÓN

Se demostrará que Colombia a la fecha actual, es un país insostenible en todas sus dimensiones respecto a los objetivos plateados para el 2030. La pobreza, el hambre, los sistemas deficientes de salud, la educación, recursos insuficientes como el agua, desempleo, guerra. Parecen características muy comunes en nuestro País. Irónicamente los antónimos a esas tipologías son las metas que se plantean los demás países para poder reconocer la existencia de desarrollo sostenible en su región. Primero abordaremos el tema actual de la pandemia, Analizaremos la teoría del desarrollo sostenible y sus diferentes conceptos. Luego se profundizará el estado de los ODS en Colombia, se presentarán las diferentes soluciones y por último se evaluará el protagonismo de la Universidad y la pedagogía en la sostenibilidad.

LA PANDEMIA DEL COVID 19

El covid-19 ha sido catalogado como un evento cisne negro comparado con la segunda guerra mundial. Generando un efecto negativo en la vida humana como se conoce. El distanciamiento social ha frenado la economía enormemente. Con tendencias a desempleo, problemas en la compra de alimentos etc. Se espera que la economía crezca por lo menos un 5% este año. El tiempo establecido para alcanzar las metas del ODS fue de 15 años para una agenda del 2030. Se vislumbra un panorama poco alentador por las implicaciones económicas, sociales y de calidad de vida en este siglo XXI (Cervantes-Pérez et al., 2021).

Si pensamos en la posibilidad que no se cumplan los Objetivos del desarrollo sostenible por culpa de la pandemia, es lógico ya que el Covid 19 o SARS Covid-2 desde el punto de vista económico, Calidad de Vida, fin de la Pobreza, Producción y consumo responsable se ven afectados por todas las Cuarentenas que nos obligaron a estar encerrados, con cuentas

por pagar, muchas personas sin empleo; esto en lo personal generó zozobra y mucha inquietud sobre el futuro. Si entendemos el desarrollo sostenible como el equilibrio entre el consumo y la preservación de los recursos. Uno podría pensar que el encierro de muchos hogares generó el aumento de compras por internet, en aquellas casas donde las personas aun mantenían sus empleos, pensando así en un desequilibrio de lo comentado anteriormente. Algo para reflexionar es que al aislar al hombre del medio ambiente y al mantenerlo encerrado se observó que los ríos se conservaron más limpios, aparecieron más animales donde antes no existían. ¿Podríamos pensar entonces que el hombre es una plaga que esta predestinada a extinguirse y que este virus no fue más que la respuesta del planeta tierra por defenderse? Sería una hipótesis muy interesante, pero sobre todo nos llamaría a reflexionar del papel que estamos desempeñando en nuestro planeta. O una plaga o un aliado de la naturaleza.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La justicia y el contrato social no genera confianza en la satisfacción de la comunidad. Por tanto, se debe redactar un nuevo contrato social. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que se deben asegurar y reparar las necesidades presentes sin complicar las necesidades de las futuras generaciones. El problema de la democracia versus el comunismo llamando a la autodestrucción del hombre, el narcotráfico, el crimen organizado, pobreza extrema; generan ambientes de desconfianza y hace que se generen retos de justicia y seguridad colectiva. Se debe reevaluar el contrato social y revalorizar sus implicaciones políticas, también corresponde generar políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. El estado se debe esforzar por enfocar sus esfuerzos para lograr condiciones de confianza en la sociedad, con miras a alcanzar algunos ODS de la agenda de 2030 (Barrero-Barrero & Baquero-Valdés, 2020). En Colombia se puede observar que existe una marcada desconfianza en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Principalmente por los índices de pobreza, los conflictos de orden público que aún existen a pesar de un acuerdo de paz que se cumple parcialmente por el gobierno y los grupos antes violentos. La marcada polarización que se evidencia en el país solo logra sembrar discursos de odio en varias corrientes políticas que marca diferencias y distanciamientos en la Población. Es importante que el colombiano genere un pensamiento más autocritico hacia el equilibrio, la racionalidad enfocada al desarrollo y crecimiento, buscando la justicia y un contrato social. La ética debe ser la guía hacia la libertad con justicia y equidad y el respeto a los derechos humanos.

Colombia debe generar una visión ecologista y una racionalidad económica, para formar un equilibrio entre producción y consumo. Se deben adoptar modelos de otros países

más desarrollados que verdaderamente están creando estructuras de desarrollo sostenible y sustentable. Los países prósperos son los pro desarrollo sostenible en términos económicos basado en reglas de mercado. Por el contrario, el desarrollo sustentable plantea mirar en otra dirección de la manera del uso para la producción y el equilibrio de distribución de los recursos naturales. Los investigadores de los recursos naturales están más ligados al concepto de desarrollo sustentable. Una nueva forma de relacionarse con la naturaleza es el producto del desarrollo sustentable. Este es la búsqueda de la moderación económica con el equilibrio de los ecosistemas. Así poder perdurar en el tiempo (Rivera-Hernández et al., 2017).

El desarrollo sostenible aún le falta para considerarse eficaz, Se debe orientar hacia una estabilidad financiera más imaginativa, La reducción del consumo sigue siendo pilar para buscar el equilibrio. Se deben agregar a los objetivos de conservación, eficiencia y reutilización. También caminando hacia una dimensión cultural y social. Los estados no son capaces de liderar un cambio y como resultado deriva en la aparición de teorías alternativas. Además de que el estado y los gobiernos no son capaces de liderar un cambio. Generados por los intereses egoístas del capitalismo. Para que se mire por el bien común y del planeta tierra (Contreras-Pacheco et al., 2017).

La reducción de Consumos productivos es una buena alternativa para encontrar mecanismos hacia el equilibrio de los recursos naturales, probar nuevas fuentes de energía, el cambio cultural y social, la concientización ambiental y la educación ambiental deben ser los primeros insumos para iniciar un cambio de mentalidad en los colombianos. Antes yo tenía un concepto equivocado de que uno podía ser un “egoísta responsable”, pero eso es imposible o fantasioso. La ignorancia es el primer mal que se debe acabar para atacar la pobreza, la educación es el camino. Si la conciencia de lo escasos que son nuestros recursos en nuestro planeta no podemos llegar a pensar en sostenibilidad en Colombia. Lo que sucedió en las Naciones Unidas creando esos objetivos, pienso que fue el paso más importante para crear la conciencia ambiental en América latina fue positivo y necesario.

COLOMBIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA.

El crecimiento económico es un objetivo del desarrollo sostenible y el empleo es pilar de esta meta. Colombia es un caso de inequidad y de pobreza. Venezuela es un caso atípico donde se produce la migración por la situación económica tan complicada. La corrupción es uno de los flagelos más preocupantes en América Latina. Los dineros captados por la corrupción podrían ser usados para la inversión social (Franco, 2019). Los países de América Latina, tienen los mismos obstáculos para alcanzar la sostenibilidad: Crisis humanitarias, corrupción, exclusión, polarización social, pobreza, desigualdad etc. Se puede observar cómo existe esa alternancia entre corrientes políticas totalmente opuestas y como esas transiciones políticas adelantan o atrasan el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, cuando en un país ganan políticos de derecha, los temas de conservación pasan a un segundo plano. Pero cuando ganan políticos de izquierda se aumenta la inversión social pero la creación de nuevas empresas y el desarrollo económico se detiene. Se empieza a convertir un problema sin solución y esta contradicción constante no solo disminuye los índices de desarrollo económico sino también un crecimiento de la polarización que desvincula a los países de América Latina en la consecución de objetivos de prosperidad y bienestar social.

Tuve la oportunidad hace poco de presenciar la maravilla del bien llamado “El Páramo más Hermoso del Mundo”, es un fenómeno natural donde se siente como el agua busca un refugio y un descanso. Fuera de eso la flora del lugar abunda de una manera que solo se puede respirar bienestar y vida. En esos momentos es cuando uno toma conciencia de la conservación de estos Paramos. El caso más polémico conocido hace poco, Páramo de Santurbán. Pienso que en estos casos no puede primar el desarrollo económico sobre el cuidado del ambiente. Bien se dice en las zonas donde ocurren estos casos. “No podemos beber oro o petróleo”. Muchas compañías y gobiernos no piensan en este equilibrio hasta que el daño ya este hecho. El agua, recurso invaluable que no solo debe ser cuidado en los ecosistemas como los páramos, sino que también como servicio público. Los ingenieros proyectistas en la actualidad deberían ya proponer en sus diseños el uso y recirculación de aguas lluvias en las edificaciones. También se debe desarrollar el uso de este recurso en las zonas rurales donde existe una brecha tan amplia entre el acceso al servicio entre el sector urbano y el sector rural.

En Colombia se tiene una infraestructura deficiente para la implementación de obras de acueductos y alcantarillados. Se propone que exista un equilibrio para atender las zonas rurales con deficiente cobertura de servicios públicos. Con los indicadores del DANE se pudo evaluar la información para el análisis de la situación actual. Para el 2018 no se cumplió la meta a pesar de la implementación de políticas y normas. Por tanto, la política y la norma debe ser más efectivas iniciando por abastecer las zonas más vulnerables y una mejor organización en la recolección y análisis de la información. También se recomienda priorizar la rehabilitación de zonas degradadas y ecosistemas. Los indicadores de calidad de agua también son importantes (Salazar et al., 2020).

Colombia es un país que tiene una gran problemática para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, Los entes públicos de estado, departamento y localidad están más enfocados en el uso de servicios públicos que en la conservación de los recursos naturales. El crecimiento de la pobreza es un círculo vicioso producto del agotamiento de los recursos que cada vez gana mayores proporciones. La valorización de los recursos naturales es deficiente más por la poca atención de los entes del estado. El costo de la explotación va en aumento por lo ineficiente de su manejo. El tratado de libre comercio debe ser una oportunidad para Colombia. En nuestro país debe existir una ética de aprovechamiento de los recursos. Colombia aún está despertando a la realidad del desarrollo sostenible, aunque el panorama es desalentador de alcanzar los objetivos lo importante es empezar (Magin & Contreras, 2006).

Colombia está muy lejos de la sostenibilidad teniendo en cuenta los diferentes factores que la aquejan: desempleo, baja cobertura de servicios públicos en el área rural, sobre explotación de los ríos pesqueros, Alta explotación de carbón en la guajira, sobre explotación de la agricultura y la ganadería, mal manejo de los residuos sólidos. Estos problemas se identifican más en la brecha entre el desarrollo rural respecto al desarrollo de las grandes urbes. Se analiza por ejemplo Antioquia donde se tuvo la oportunidad de conocer, se observó que uno llega a la ciudad de Medellín donde está el metro, edificios de gran altura, centros comerciales, parques bien desarrollados arquitectónicamente etc. Pero se aleja más de la ciudad hacia Puerto Valdivia un caserío lleno de violencia, pobreza extrema, en fin, un municipio olvidado por el estado. Esta brecha es la que se debe acabar, los recursos no pueden ser centralizados en las regiones.

Debe existir una mayor responsabilidad en el actuar empresarial, el desarrollo sostenible también busca continuamente resultados financieros positivos. Existen 3 dimensiones empresariales: La Utilidad financiera, La utilidad medio ambiental y la Utilidad social. El desempeño financiero debe estar acompañado de ecoeficiencia y sostenibilidad. La búsqueda de nuevos negocios debe ser inclusive con los individuos y la sociedad bajo una filosofía de inversión (Contreras-Pacheco et al., 2017). En Colombia se tiene un problema grande de mortalidad temprana de las empresas, por eso el país no avanza en temas de equilibrio económico y bienestar social. Los emprendimientos deben ser de Alto impacto para crear oportunidades de negocios, se necesita la globalización económica y los tratados de libre comercio, pero estos deben ser realizados con responsabilidad. Creando oportunidades de negocios y atrayendo nuevas inversiones.

Se debe evitar el avance de la deforestación en el Amazonia, cuidar ese importante pulmón que tiene Colombia y América latina. A través de esquemas de uso sostenible de la biodiversidad las instituciones avanzan significativamente en la formulación de lineamientos que conduzcan a la reducción de la deforestación de esta importante selva y pulmón de Colombia (Otero-Durán & Piniero, 2019).

REPOTENCIAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Existen estrategias de desarrollo sostenible a nivel empresarial: Cumplimiento de la legislación, producción limpia, Ecoeficiencia, responsabilidad social empresarial y Economía Verde. La empresa se ha convertido en un ente que ha aportado problemas ambientales en su expansión y globalización. La actividad productiva debe ser regulada por la legislación. En las empresas se debe dar la prevención de la contaminación. La producción debe ser más eficiente mientras se reduce el consumo de recursos. Los defensores de la economía verde plantean un camino para alcanzar el desarrollo sostenible sin sustituirlo. La palabra inclusión hace parte de la economía verde aportando al desarrollo sostenible (“El Desarrollo Sostenible a Nivel Empresarial,” 2013). Si en Colombia no se da una iniciativa de choque, para impulsar la creación de nuevas empresas, es imposible si quiera que se piense en una sostenibilidad a largo plazo. Después de creadas estas empresas deben tener dentro de su estructura organizacional la idea de ecoeficiencia y producción limpia. Por otro lado, debe tener una dinámica de inclusión y equidad con su personal. La responsabilidad del gobierno aquí es muy importante. Las Empresas deben estar comprometidas a cumplir las legislaciones ambientales vigentes y realizar las compensaciones no por miedo a procesos

sancionatorios si no que debe estar implícito en su filosofía de organización en procura del cuidado del medio ambiente.

Las ciudades inteligentes y sostenibles deben ser un camino para lograr equilibrio económico, social y ambiental. Dimensiones sociales, culturales y educativas hacen parte del desarrollo sostenible además de la dimensión ambiental y ecologista. El desarrollo de tecnologías verdes para ayudar en la transformación y calidad de vida. Los centros de formación ciudadana es un aporte al desarrollo sostenible en las ciudades inteligentes. Esos centros deben buscar la participación ciudadana. La aplicación de las tecnologías de información y comunicación TIC, camino para la innovación de las ciudades inteligentes. La educación en desarrollo sostenible como formación de ciudadanos comprometidos con la conservación de los recursos y el desarrollo de la calidad de vida de sus vecinos (Rojas & Alonso, 2015).

El interés de diferentes comunidades ha generado la preocupación en el desarrollo de viviendas sostenibles. Este tipo de edificaciones cuentan con una eficiencia energética bajo el concepto de Green Building, con la disminución de uso de gases y gasto de energía eléctrica. Principalmente se busca solucionar los problemas de consumo de energía y las emisiones contaminantes que producen los edificios. Por tanto, se deben implementar conceptos de sostenibilidad en los nuevos proyectos y diseños de edificaciones. Se debe conocer la situación actual del entorno con el fin de eliminar los impactos negativos. Con la evaluación de sostenibilidad se cotejan los recursos usados en la obra (Electricista et al., 2010). Desde donde se puede aportar con la Ingeniería Colombiana los profesionales deben investigar e innovar en temas de Green building. Para aportar soluciones a los problemas de consumo de energía y disminución de contaminantes

En los Objetivos de desarrollo sostenible de Energía Accesible y no contaminante, Industria renovación e Infraestructura, Ciudades y comunidades sostenibles, Producción y consumo responsable y Acción por el Clima. Se puede debatir por la necesidad de la creación de nuevas formas sostenibles y sustentables. Se puede prestar atención en cómo los pioneros como Elon Musk el ejemplo de emprendedor científico y verdaderamente consciente del desarrollo sostenible. Hace tiempo muy poco tiempo, era imposible pensar en el Auto eléctrico. Pero este Ingenioso emprendedor decidido crear Tesla Motors y todas las compañías resolvieron arriesgarse y ya es una realidad. Por eso se analiza que la innovación se entrelaza para darle un empujón al equilibrio. También se relaciona el atraso en la consecución de las ODS 7,9,11, 12 Y 13 la Incertidumbre que nos deja la pandemia. Pero la exploración en nuevas fuentes de Energía como la eólica, la caña de azúcar son el camino que se vislumbra para el alcance de las metas de sostenibilidad.

Se genera una incertidumbre para alcanzar la meta para el 2030 de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Se debe analizar las limitaciones y los poderes de MERCOSUR para propiciar el cuidado del cambio climático a través de la búsqueda de energías renovables. Por ejemplo, pensar los beneficios que tendría la exportación de la energía eléctrica. Se observa el aumento de empleos en la producción de energía eólica. Se pretende que se generen oportunidades de aumentar el ingreso de divisas por el mercadeo de la energía. Se ponen en primer lugar las energías renovables como fuentes de ingreso o para tener una seguridad de energía a largo plazo. Las diferentes realidades económicas de los países se vieron afectadas por la pandemia de la Covid-19, También se vieron truncados los objetivos en la búsqueda de fuentes renovables de energía amigables con el medio ambiente (Stuhldreher & Morales Olmos, 2020).

El progreso relacionado al desarrollo es incongruente desde la visión ambiental, A pesar de que América Latina ha tenido una gran variedad y cantidad de recursos naturales, pero esto no ha sido sinónimo de desarrollo. Los impactos ambientales, pobreza, desigualdad e inequidad es lo que más se ha presentado con la explotación desmedida de estos recursos. Se debe construir una estrategia pluralista de desarrollo que en verdad permita sostenibilidad. No se puede asegurar el desarrollo y se ha comprobado que la explotación intensiva de los recursos no genera el resultado esperado. Se puede identificar este escenario como sustentabilidad débil. Se debe reconocer a la naturaleza como un patrimonio de alto valor para lograr una sustentabilidad fuerte. La ciencia juega un papel importante para aportar a este concepto. La sustentabilidad debe tener un enfoque regional o internacional para que sea efectiva. La sociedad y el estado deben ser protagonistas en la tarea de crear sostenibilidad. Las personas deben crear un compromiso ecológico con el planeta tierra. El desarrollo es cualitativo y el crecimiento es cuantitativo, el desarrollo sostenible no puede ser lo mismo que crecimiento. El crecimiento no debe ser la prioridad o se seguirá en el círculo vicioso de la explotación excesiva. Debe generarse el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas y el uso de los recursos naturales.

Se podría pensar que en Colombia existe una sustentabilidad débil en cuanto a la conservación de los recursos ecológicos. Se identifica problemáticas como la expansión de la frontera agropecuaria, Uso de agroquímicos, actividades mineras y petroleras en explotación desmedida. Eso sin contar la presencia de minería ilegal, ya sea por la población o grupos al margen de la ley. Colombia es un país con una disponibilidad grandísima de recursos ecológicos, pero se puede pensar que la explotación desmedida nos mostrará que estos recursos no son infinitos. Concebir que Colombia es un patrimonio natural invaluable y que las corporaciones ambientales en verdad deben estar menos enfocadas al servicio del público y más a la conservación de la ecología, pensar que las sanciones deben ser más severas con aquellos que infringen la normatividad ambiental.

EL PAPEL DE LA PEDAGOGIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El termino de educación para el desarrollo sostenible no debe remplazar al valor de la educación como el desarrollo en el Humano. Se sugiere la pregunta si la pedagogía debe estar al servicio de los Objetivos de desarrollo Sostenible. Pero es más importante entender que la investigación debe estar orientada a evaluar si los ODS son efectivos desde el punto de vista de desarrollo humano. Donde no se debe implantar la pedagogía a los problemas sociales y políticos. La educación responde a los problemas de emergencia planetaria desde la formación de los futuros profesionales (Alonso-Sainz, 2021). Aun en esta época existen prejuicios de tipo social, la Inclusión se ve más lejana y es aquí donde se encuentra el desafío de la pedagogía. Esta debe ser totalmente Inclusiva para lograr la Igualdad de género, reducción de las desigualdades y el crecimiento económico. Las Universidades deben enfocarse en la parte técnica pero también en la parte humana. Es decir, antes de ser ingeniero se debe ser persona. Por otro lado, sin entrar a concebir ideas preconcebidas y radicales de tipo socialista; si se hace imperativo que los gobiernos financien la educación. Pero el hecho de que la educación sea subsidiada esta no debe ser de mala calidad.

El ODS número 4, en cuanto a la calidad de la educación, en mi percepción la oferta de estudiantes disminuyó significativamente. Menos estudiantes se matricularon por problemas financieros de sus padres. Una recesión económica puede disminuir la calidad académica de sus Universidades significativamente. Al pensar como la innovación es el camino para alcanzar las metas de sostenibilidad esta no se puede atrasar por la brecha económica y social. También por otro lado las Universidades se están quedando atrás en temas de negocios, emprendimiento etc. Generando muchas veces que el conocimiento se consiga más fácilmente en el Internet y se sub valore lo que pueden ofrecer los académicos y profesores. La academia tiene que ser más recursiva para las personas que se quieren preparar para un mundo en constante cambio. Las Universidades te enseñan como hacer las cosas. Pero no cuánto vale tu trabajo, como se debería cobrar. Es importantísimo crear más emprendedores que generen ideas ambientalmente sostenibles. Para que aporten a una sociedad como Colombia que requiere un impulso mayor de las pequeñas empresas para generar empleo y calidad de vida.

Se deben generar estrategias de innovación como actuales competencias a fortalecer en los estudiantes de Ingeniería. Las universidades deben estar conscientes del entorno y generar las capacidades en los estudiantes que les ayude a superar los nuevos retos de la situación actual. Los ODS deben tener una concepción de idoneidad en la formación de los estudiantes de ingeniería. Existe un trabajo duro hacia el futuro el cual consiste en evaluar si estas competencias están bien orientadas en el plan de estudios de los futuros profesionales. Se debe buscar como base en el estudiante habilidades de adaptabilidad, comunicación, dedicación, creatividad, proactividad, liderazgo y pensamiento analítico (Rivera et al., 2021).

La estructura de producción en materias primas afecta el crecimiento, el empleo y la innovación. El crecimiento inclusivo no sigue las mismas reglas de la economía contemporánea. Donde el problema debe ser visto desde un estado macro económico. Se hace evidente que el sector minero energético no tiene un papel apropiado en el crecimiento por salarios de la economía colombiana. Este sector al perder el protagonismo que tiene la economía podría ir en crecimiento la economía en Colombia. Se deben cambiar el enfoque para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible con una estrategia enfocada en el orden macroeconómico. Es la estrategia del crecimiento inclusivo (Mora & Rodríguez, 2020).

El Objetivo del Desarrollo sostenible donde se menciona el Trabajo decente y el crecimiento, para la inclusión y la creación de los empleos se debe solucionar a partir del incentivo de la pequeña empresa o Pymes. También se debe evitar el monopolio comercial. Los países de América Latina se comprometen a incentivar los negocios pequeños, es la única fórmula y la más sencilla. Pero vemos en Países como Colombia se pretende ahogar con más impuestos a las empresas pequeñas, se generan pocas oportunidades al Micro empresario. Así nace la inequidad, la inseguridad y más desequilibrio para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible.

Darle empoderamiento a la mujer y que sea un ente participante con más relevancia en el panorama de la Nación. La mujer ha demostrado a lo largo de los años su inteligencia y capacidad. Son mejor organizadas y más conscientes de los temas ambientales. La protección es su principal cualidad haciendo un aporte muy valioso para el país aumentando su participación en la consecución de los objetivos ambientales del País.

Eliminar las brechas de las desigualdades y el empoderamiento de la mujer en el siglo XXI se puede ver afectado por la pandemia. Pero esta pandemia debe ser la oportunidad para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres. El desarrollo de la igualdad de género tendrá un efecto positivo en los objetivos del desarrollo sostenible. En el progreso del trabajo deben tener un papel protagónico y a la vez de equidad en el perfeccionamiento de la sociedad como tal. Para evitar la violencia sexual contra la mujer, el acoso que crecieron en este confinamiento de la pandemia (Varea, 2020).

La democracia debe ser atendida por la educación. La calidad de las democracias son esfuerzo de las sociedades para optimizarla. Se puede educar sobre la libertad en el sentido mismo de educar. La democracia construye desarrollo sostenible y la educación construye democracia. La educación debe cambiar las realidades sociales. La escuela es el mejor lugar para los entes del estado, por tanto, esos entes deben estar en la capacidad de entender al mundo y a los demás, esta empatía debe estar fundamentada por la educación. Asistir a la escuela es dotar de argumentos morales. La educación cívica está supeditada a los nuevos modelos de democracia (Cuenca, 2020). Los Gobiernos deben salvaguardar la democracia como herramienta para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible. Si se observan países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Donde esta palabra ni existe. No se puede pensar en sostenibilidad y ningún equilibrio ni económico, social o de calidad de vida. El equilibrio democrático según mi manera de pensar debe velar por un respeto a la oposición, sin persecuciones políticas. Por lo general en gobiernos dictatoriales se encuentran personas presas por no estar de acuerdo con la dictadura que

se impone. Los demás gobiernos ni las Naciones Unidas intervienen por respetar una soberanía que no existe.

CONCLUSIONES

La pandemia de la COVID 19 ha sido un freno para el desarrollo sostenible en Colombia. Se debe generar un nuevo contrato social y redefinir el desarrollo sostenible para Colombia en particular. Las entidades deben enfocarse en el patrimonio invaluable de la biodiversidad colombiana. Conviene explorar nuevas fuentes de producción de energía limpia en nuestro país. La educación debe ser un instrumento de concientización sobre la sostenibilidad mas no una herramienta de adoctrinamiento político. Cuando se habla de que “somos La Colombia Insostenible”. “Somos”, toma un particular significado de sentido de pertenencia y de responsabilidad en nosotros mismos. Olvidando la diferencia con los otros y totalmente enfocados los colombianos en salvaguardar nuestro patrimonio invaluable de recursos naturales.

REFERENCIAS

P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.

P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta, "Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America," *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7239, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239

Alonso-Sainz, T. (2021). Education for sustainable development: A critical approach from pedagogy. *Revista Complutense de Educacion*, 32(2), 249–259.
<https://doi.org/10.5209/rced.68338>

Barrero-Barrero, D., & Baquero-Valdés, F. (2020). Sustainable development goals: A post-modern social contract for justice, development, and security [Objetivos de Desarrollo Sostenible: un contrato social posmoderno para la justicia, el desarrollo y la seguridad]. *Revista Científica General Jose Maria Cordova*, 18(29), 113–137.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086412952&doi=10.21830%2F19006586.562&partnerID=40&md5=dffaabc2e273fa0ec13e62647c1f95f5>

Cervantes-Pérez, L. A., Cervantes-Pérez, G., Cervantes-Guevara, G., & Cervantes-Pérez, E. (2021). The global economic burden of COVID-19: Every day further from the 2030 agenda for sustainable development. *Cirugia y Cirujanos (English Edition)*, 89(3), 418–429.
<https://doi.org/10.24875/CIRU.20001420>

Contreras-Pacheco, O. E., Avella, A. C. P., & Pérez, M. J. M. (2017). Impact investment as a way to boost sustainable development: A multi-case company-level approach in Colombia. *Estudios Gerenciales*, 33(142), 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.02.002>

Cuenca, R. (2020). Education and democracy in Latin America: A matter of sustainable development. *Profesorado*, 24(3), 27–47.
<https://doi.org/10.30827/PROFESORADO.V24I3.13213>

El Desarrollo Sostenible a Nivel Empresarial. (2013). *Ciencia En Su PC*, 1*, 100–111.

Electricista, I., Industrial, I., Santander, U. I. De, Ingeniero, D., Ingeniero, I., & Santander, U. I. De. (2010). *esarrollo sostenible en edificaciones. 1*.

Franco, L. (2019). América Latina y los objetivos de desarrollo sostenible: Análisis de su viabilidad. *Revista de Ciencias Sociales, XXV*. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i1.29591>

Magin, L., & Contreras, G. (2006). Colombia ¿En la vía del desarrollo sostenible. *Revista de Derecho, 26*(26), 110–136.

Mora, G. C., & Rodríguez, Ó. P. (2020). Inclusive growth: A comprehensive strategy to achieve the sustainable development goals. *Desarrollo y Sociedad, 2020*(86), 43–72. <https://doi.org/10.13043/DYS.86.2>

Otero-Durán, I., & Piniero, M. (2019). Avances y retos en el accionar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para controlar la deforestación en la Amazonía Colombiana. *Espacio y Desarrollo, 116*(33), 91–116. <https://doi.org/10.18800/espacioydesarrollo.201901.005>

Rivera-Hernández, J. E., Blanco-Orozco, N. V., Alcántara-Salinas, G., Houbron, E. P., & Pérez-Sato, J. A. (2017). ¿Desarrollo sostenible o sustentable? La controversia de un concepto. *Posgrado y Sociedad. Revista Electrónica Del Sistema de Estudios de Posgrado, 15*(1), 57–67. <https://doi.org/10.22458/rpys.v15i1.1825>

Rivera, F. C. M. La, Hermosilla, P., Delgadillo, J., & Echeverría, D. (2021). Proposal for the construction of innovation skills in engineering education in the context of industry 4.0 and sustainable development goals (SDG). *Formacion Universitaria, 14*(2), 75–84. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000200075>

Rojas, V., & Alonso, O. (2015). Adaptación ciudadana a las Tecnologías de Información y Comunicación en “Smart Cities” desde una perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible, caso Medellín-Colombia. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, *1*, 487–494.

Salazar, J. F., Villamil, J. C., & Cruz, W. E. I. (2020). Colombia, aligning itself to compliance with sustainable development objective no6 on clean water and sanitation? *Produccion y Limpia*, *14*(2), 108–123. <https://doi.org/10.22507/PML.V14N2A3>

Stuhldreher, A. M., & Morales Olmos, V. (2020). Energía y cambio climático en el Mercosur: desafíos de la articulación de políticas de desarrollo sostenible. *Análisis Político*, *33*(99), 41–60. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90937>

Varea, S. (2020). Género y Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Hacia un futuro feminista? *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD)*, *3*(12), 118–127. <https://doi.org/10.15304/ricd.3.12.7020>